

УЎК: 636.2.01./636.018.08/88.

МАҲАЛЛИЙ ҚОРАМОЛЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ АФЗАЛЛИ КЛАРИ

¹Жабборов Шермат Шокирович, ²Хасанов Бобур Бахтиёр ўғли

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти (ЧПИТИ), директор
Ўринбосари, к.х.ф.ф.д. (PhD), ²Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти
(ЧПИТИ), таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860376>

Аннотация. Мақолада хонадон ва фермер хўжалиги шароитида буқачаларни яйраш ва жадал бўрдоқлаш замонавий технологияси, унинг афзаллиги тўғрисида батафсил баён қилинган. Шунингдек, бўрдоқлаш учун намунавий рационлар ва маҳаллий буқачаларни бўрдоқлашга оид тавсиялар келтирилган.

Калим сўзлар: бўрдоқлаш, буқачалар, маҳаллий, шароит, фермер хўжалиги, тирик вазни, кунлик ўсиши, семизлик, тахминий рацион, озуқа аралашмаси.

Аннотация: В статье описана современная технология нагул и откорм быков в приусадебье и фермерском хозяйстве, ее преимущества. Также, приведены примерное рационы и рекомендации по откорму местных бычков.

Ключевые слова: откорм, бычки, местные, условия, фермерское хўжайство, живая масса, суточный прирост, упитанность, примерный рацион, кормовая смесь.

Abstract: The article describes modern technology for feeding and fattening bulls in a homestead and on a farm, and its advantages. Also, approximate diets and recommendations for fattening local bulls are given.

Keywords: fattening, bulls, local, conditions, farming, live weight, daily gain, fatness, approximate diet, feed mixture.

Кириш. Республикамизда мустақиллик йилларида чорвачилик тармоғини бошқаришни такомиллаштириш, уни инновацион ва илғор технологиялар асосида ривожлантириш борасида бир қатор ижобий ислохотлар амалга оширилмоқда ва муҳим меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинган 2022 йил 8 февралдаги “Чорвачиликни янада ривожлантириш ва чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-121-сон қарорида “...аҳоли хонадонларида чорвачиликни ривожлантириш ва ундан олинадиган маҳсулотлар ҳажмини кўпайтиришга ҳамда аҳоли даромадини оширишга қаратилган” муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур қарор ижросини таъминлаш мақсадида, арзон озуқалардан фойдаланиб, уларни оксил, витамин ва минераллар билан бойитиш, ширали ва дағал озуқаларни майдалаб омукта озуқалар билан аралаштириб бериш орқали жадал боқиш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича КОРІА маркази билан ҳамкорликда Корея технологиясини жорий қилиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилди.

Мамлакатимизда кейинги йилларда гўштдор қорамолчилиқни барқарор ривожлантириш, шу жумладан аҳоли даромад манбаини оширишнинг муҳим чора-тадбирларидан бири сифатида, арзон таннархдаги майин мускул тўқимали сифатли гўшт етиштиришни кенг кўламда амалга ошириш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бу

борадаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш эса алоҳида аҳамият касб этади. Маълумки, аҳоли хонадонларида боқилаётган қорамолларнинг асосий қисмини маҳаллий қорамоллар ташкил қилади ва улар аҳолининг қўшимча даромад манбаи ҳисобланади.

Соҳа олимлари томонидан гўштнинг таркиби ва сифати мукамал ўрганилиб, илм-фан ва амалиёт учун муҳим илмий ишланмалар яратилди, шунингдек, бу борада бир қатор инновацион ишлар олиб борилмоқда. Тўла қийматли озиқлантириш омилининг маҳсулдорликка, шу жумладан гўшт маҳсулдорлигига ижобий таъсири қилиши кўплаб илмий манбаларда ёритилган. Шу нуқтаи назардан, овқат ҳазм қилиш органлари турлича тузилган қишлоқ хўжалик ҳайвонларида озиқлантириш омилини маҳсулдорликка таъсирини ўрганиш мақсадида илмий манбаларни таҳлилий ўргандик. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизов (2022) маълумотларига кўра, озиқлантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиқлантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизов (2024), И.Хафизов, А.Хафизов (2024), И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизов (2024) фикрларига кўра, отларга мақбул озиқлантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилади. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаеваларнинг (2024) хулосасига кўра, тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўсителиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаева (2024), И.Хафизов (2023), И.Хафизов, А.Хафизовнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Илмий тадқиқот ишини бажаришда умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар асосида ва ҳисоб-китоб ишлари хужжатлар маълумотларидан фойдаланиб олиб борилди.

Озуқаларни озиқлантиришга тайёрлаш. Арзон озуқалардан фойдаланиб, уларни оксил, витамин ва минераллар билан бойитиш, ширали ва дағал озуқаларни майдалаб омукта озуқалар билан аралаштириб бериш орқали жадал боқиш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича КОPIA маркази билан ҳамкорликда Корея технологиясини (TMR) жорий қилиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилди.

Мазкур технологияни жорий қилиш мақсадида рационлар ҳар бир вилоятнинг озуқа турларига қараб ҳар ойда янгидан тузилди. Айниқса рационларни тузишда рацион таркибидаги озуқаларнинг хилма-хиллигига алоҳида эътибор бериш муҳим. Озуқаларни едиришга тайёрлашда айниқса ёз даврида куннинг иссиқлигини ҳам инобатга олиш зарур. Хонадонларда қорамолларни озиқлантиришни кун тартибига қатъий риоя қилган ҳолда олиб борилиши назорат қилиб борилди. Суғоришда сувнинг ёз кунлари исиб кетишига, қиш келиши билан молларни совуқ сув билан суғорилмаслиги ўргатиб борилди. Кунлик озиқлантириш рационидagi ўтли озуқалари (беда пичани, табиий пичанлар, сомон, маккапоё ва бошқалар) аввал ўт қирқиш ускунасида 2-4 см узунликда майдаланиб, унга омукта ем, туз, минерал қўшимчалар, хонадонлардан чиққан пўчоклар, нон қолдиқлари аралаштирилиб унга сув қўшилди.

Хонадон шароитида тайёрланган силос массасисифатини кўриқдан ўтказиш жараёни

Намлиги 50-60 % қилиниб махсус идишларга зичлаб қиш кунлари, 3 кун ёз кунлари 1 кун давомида салафан билан беркитиб димлаб қўйилди. Қиш кунлари ушбу озукалар 3 кун давомида қизиб, юмшаб ёқимли хидга эга бўлди. Натижада қиш кунлари молларга озукалар иссиқ ҳолатда берилиб ортиқча энергия сарфлашнинг олди олинди, майинлиги ҳисобига ейилувчанлиги яхшиланиб осон ҳазм бўлишига ва ҳазмланиш даражасининг ошишига олиб келди. Ёқимли хиди қорамолларнинг иштаҳасини очиб озукаларни қолдирмасдан охиригача ейилишига эришилди. Энг асосийси бу усулда тайёрланган озуқа қорамоллар томонидан танламай ейилди. Авваллари озукаларнинг камида 30 %-и нушхурдга, яъни чиқитга чиқиб кетган бўлса, бу технологияни қўллаш натижасида исрофгарчиликнинг тўлиқ олди олинди. Бунинг натижасида қорамол эгаларининг харажатлари камайиб, даромадлари ошди. Қорамоллар режим асосида боқилиши натижасида уларга меҳнат сарфи ҳам кескин камайди.

TMR озуқаси компонентлари

TMR технологияси қўлланилганда озукаларнинг яхши ейилиши билан бирга, чорва моллари томонидан яхши истеъмол қилинмайдиган ёввойи ҳолда ўсадиган ўсимликлар (шўра, янтоқ ва бошқалар) ва томорқаларда етиштириладиган картошка, помидор каби ўсимликларнинг палакларидан ҳам озуқа сифатида фойдаланилди. Бу эса қорамол эгаларининг озукаларга бўлган эҳтиёжларини қондиришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, кўплаб ўсимликларнинг исрофгарчилигининг олдини олишда муҳим қадамлардан бири бўлди. TMR технологиясида озукалар рецепт асосида тайёрлангандан сўнг 3 кун давомида шиббаланиб усти маҳкамлаб ёпиб қўйилди. Натижада озукалар майинлашиб улардан ёқимли хид кела бошлади, бу эса қорамолларнинг иштаҳасини очиб сўлак безларини жадал ишлашига олиб келди. Тайёрланган озукаларда моллар истеъмол қилмасдан парчаланиш жараёнлари бошланди. Ушбу озукалар истемол қилинганда ҳазмланиш даражаси 15-20 %га ошди, шу сабабли озукалардан яна 15-20 %-га самаралироқ

фойдаланилди. Гўшт учун бокиладиган молларниузоқ вақт давомида, яъни, бузоқлигидан бошлаб гўштга топшириш давригача парваришlash тартиби ҳар хил бўлишини инобатга олиб сифатли мол гўштини ишлаб чиқариш мумкин. Суяклар ва ҳазм қилиш тизимлари боқиш ва етиштириш даврида ривожланганлиги туфайли, ошқозон қўшимча озуқалар билан яхши ривожлантирилган бўлиши лозим. Боқишда бўйин, бел ва қовурға мушаклари яхши ривожлантирилиши лозим. Боқишнинг сўнгги босқичида протеин ва бошқа ёғлар орқали мускуллар ичидаги ёғ асосий мускулларнинг ривожланишига эришилади.

Хонадон шароитида боқувдаги буқачалар

Фермер хўжалиги шароитида буқачаларни яйратиб бўрдоқлаш

Бузоқлик даврининг биринчи уч ой даври сут даври ҳисобланади. Сут даврида янги туғилган бузоқлар биринчи ҳафтасида она сути билан боқилди, бу даврда 250-300 кг сут сарфланди. Бузоқларга 20 кунлик ёшида сифатли беда пичани ва омихта емлар берилди. Охурларда доимо ош тузи ва минерал озуқалар бўлиши таъминланди. ТМР озуқани беда пичани ёки бошқа юқори сифатли озуқа билан тайёрлаш мақсадга мувофиқ. Рацион таркибида дағал озуқалар (табiiйи пичан, сомон ва бошқалар)50%, омухта ем 25%, силос 25% ва сув қўшиб 50-60 фоиз намликдаги аралашма қиш кунлари учун махсус идишларда димлаб қўйиб кейин озиклантиришга тавсия этилди. Ёш бузоқларнинг сут ичиш даврида кунлик ўсиши 500-600 граммни ташкил этган бўлса, 12 ойлик ёшида тирик вазни 180-200 кг-га етказилди.

1-жадвал. Сут даврида бузоқларни боқиш схемаси

Ёши, ой	Тирик вазн, кг	Озуқа миқдори, кг				Минерал озуқалар, г	
		Сут	Омухта ем	Силос	Пичан	Туз	Мел
1	35	120	2	0	2	150	50
2	50	100	15	10	5	500	300
3	68	30	24	30	15	650	300
4	84		27	115	26	750	450
5	100		30	150	30	850	600
6	116		42	195	50	900	600
Жами 6 ойда		250	140	500	128	3800	2300

Ёш бузоқларнинг 6 ойлик ёшидан 15 ойлик ёшигача бўлган давр ўсиш даври ҳисобланиб, ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичлари уларни баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Бузоқларнинг жадал ўсиши сабабли иштаҳанинг кескин очилиши тана скелетининг ҳам шундай кўрсаткич билан ўсишини талаб этади. Шу сабабли мускуллар қалинлашади ва тезроқ ўсади ҳамда кунлик истеъмол ҳам ошади. ТМР озуқалари эса кальций ва фосфор минерал озуқалар билан тўйинтирилади.

Фермер хўжалиги шароитида буқачаларни боқишни ташкил қилиш. Тананинг ўсишини тезлаштириш учун, қорамолларни вазнини орттириш мақсадида озуқа миқдорини

молларни тирик вазнини ҳисобга олган ҳолда ошириб бориш керак. Омихта емга бўлган талаб озиклантириш рациониди ўсиш даврида 20-30 %-гача бўрдоқилаш даврида 65-70%-гача оширилади.

2-жадвал. Қорамолларни ўсиш ва бўрдоқилаш давридаги намунавий кунлик рацион

Озуқа турлари	Ўлчов бирлиги	Ўши, ой					
		6-9	10-12	13-15	16-18	19-22	23-26
		Тирик вазни, кг					
		100-150	150-200	260-320	325-380	380-450	450-550
		Кунлик тирик вазн ўстириши, г					
600	600	650	750	800	1000		
Пичан	кг	3	3	3	3	3	2
Сомон	кг	1	2	3,5	3	3	4
Силос	кг	5	10	12	15	15	5
Омухта ем	кг	2	3	4	4	5	8
Ош тузи	г	15	20	25	40	50	55
Премикс	г	20	25	35	45	55	60

Ҳайвонларни бир хил типда озиклантириш улар ошқозонидаги рН муҳитни мўтаъдиллаштиради, бунинг натижасида фойдали микроорганизмларни яхши ривожланишига шароит яратилиб, моддалар алмашинуви жараёни жадаллашади. Бу жараён ўз навбатида озуқаларнинг яхши ҳазм бўлишини ва организмда ҳазмланиш коэффициентини орттиришни таъминлайди.

Хулосалар. TMR усулида барча ширалар, дағал, омухта, озик-овқат чиқиндилари озуқаларини минералли ва витаминли қўшимчалар қўшиб аралаштириб омухта қилиб бериш озуқаларнинг тўла қолдиқсиз ейилишига олиб келди, бу эса озуқаларнинг қолдиқсиз ейилишига ва қўшимча вазн олишга эришилади.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д., Ахмедов Т. П., Бонни М.А., Озуқа экинларидан сули экини уруғчилигининг самарадорлигини оширишда “Ўзбекистон кенг баргли” навида бирламчи уруғчилик ишларини олиб борилиши. “Шоли ва дуккакли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ҳамда етиштириш агротехнологияларини илмий-амалий асослари” мавзусидаги халқаро республика илмий-амалий конференция тўплами. (2024 йил 15-16 август, Тошкент). 248-250 б
2. Бонни М. А., Аллашов Б. Д., Ахмедов Т.П., Жўраева Д. Р. Жавдар экини уруғчилигининг самарадорлигини оширишда “шалолар” навида танлаш ва бирламчи уруғчилик ишларини олиб бориш. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти. “Шоли ва дуккакли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ҳамда етиштириш агротехнологияларини илмий-амалий асослари” мавзусидаги халқаро республика илмий-амалий конференция тўплами. (2024 йил 15-16 август, Тошкент). 278-280 б
3. Нурматов А.А., Жабборов Ш.Ш., Ҳафизов И.И., Тагаева Л.Х. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси](#). Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida

tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari., 2024/5/30, Toshkent, ToshDAU, 200-206b.

4. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Ёш тойларнинг ўсиш ривожланишига мақбул озиклантириш ва сақлаш технологиясининг таъсири. Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot institutida “Science and innovation” xalqaro ilmiy jurnali bilan hamkorlikda 2024-yil 26-27-sentabr kunlari o‘tkazilgan “Chorvachilikni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy usullari va rivojlantirish istiqbollari” mavzusida Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari., /Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti./ 26-27-sentabr, 2024-yil, Toshkent.
5. Nurmatov A. A. et al. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012161.
6. Nurmatov A.A. “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2019 y. 5 b.
7. Нурматов А. А. и др. КОНСЕРВАЦИЯ СОЛОМЫ С БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ АРБУЗ И КОРМОВАЯ ТЫКВА //СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. – 2016. – С. 3008-3011.